

O'ZBEK ADABIY TILIDA ISTAK MA'NOSINI BILDIRUVCHI VOSITALAR MA'NODOSHLIGI

Safarov Firuz Sulaymonovich

Buxoro davlat universiteti doktoranti (DSc),

filologiya fanlari nomzodi, dotsent

f.s.safarov@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632594>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek adabiy tilidagi istak ma'nosini bildiruvchi vositalar ma'nodoshligi tahlil qilingan. Istak semasi ham shart-istak mayli tarkibiga kiruvchi modal ma'no bo'lib mazkur sema shart semasidan farqli ravishda subyektiv xususiyatga ega. O'zbek adabiy tilida istak semasi shart-istak maylining -sa, -sa edi, -sa ekan shakllari bilan ifodalanib koshki, zora, shoyad, qani endi, qani edi, koshkiydi, qaniydi yordamchi so'zlari vositasida kuchaytiriladi. Binobarin -sa, -sa edi, -sa ekan shakllari bilan mazkur yordamchi so'zlar orasida ma'nodoshlik mavjud bo'lib yordamchi so'zlar konnotatsiya ifodalashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: istak ma'nosi, modal ma'no, subyektiv ma'no, ma'nodoshlik, konnotatsiya, tugallanganlik, hozirgi zamon, kelasi zamon, qulay kontekst, oydinlashtiruvchi kontekst, noqulay kontekst, -sa shakli paradigmatic xususiyatining o'zgarishi.

Istak semasi ham shart-istak mayli tarkibiga kiruvchi modal ma'no bo'lib mazkur sema shart semasidan farqli ravishda subyektiv xususiyatga ega. O'zbek adabiy tilida istak semasi shart-istak maylining -sa, -sa edi, -sa ekan shakllari bilan ifodalanib koshki, zora, shoyad, qani endi, qani edi, koshkiydi, qaniydi yordamchi so'zlari vositasida kuchaytiriladi. Binobarin -sa, -sa edi, -sa ekan shakllari bilan mazkur yordamchi so'zlar orasida ma'nodoshlik mavjud bo'lib yordamchi so'zlar konnotatsiya ifodalashga xizmat qiladi.

-sa shakli istak, hozirgi va kelasi zamon semalariga betaraf bo'lib bu semalarning ifodalanishi uchun qulay vosita talab qilinadi. Istak semasi ifodalanganda -sa shaklining sintaktik xususiyati tugallanganlik sifatida namoyon bo'lib gap shaklan ham mazmunan ham tobe bo'lmaydi. Tugallanganlik -sa shaklida belgilangan bo'lib kontekstda noqulaylik bo'lmasa voqelanaveradi. -sa shaklining lisoniy xususiyati shundan iborat bo'lib uni jadvalda quyidagicha aks ettirish mumkin.

-sa shakli istak semasini qulay kontekstda ifodalaydi. Qulay vosita vazifasini urg'u bajaradi. Urg'u -sa qo'shimchasiga tushsa istak semasi namoyon bo'ladi [3, 422]. Istak semasi sodda gap, bog'langan qo'shma gap, bosh gap hamda ko'chirma gapda ifodalanadi [2, 151]. -sa shakli istak semasini ifodalaganda

sintaktik tugallanganlik xususiyati namoyon bo'lganidan mazkur semaning namoyon bo'lishi uchun eng kichik qulay kontekst yetarli: [Shunaqa do'ndiqchasiga] uylansam. (Mirmuhsin, Umid) Qavsga olingan so'zlar inobatga olinmasa bu misol -sa shaklining istak semasi uchun eng kichik qulay kontekst. Istak semasining ifodalanishiga urg'u qulaylik tug'dirgan. Qavsga olingan so'zlar tushirib qoldirilsa ham mazkur sema namoyon bo'ladi. Bu gapda istak so'zlovchining istagi sifatida namoyon bo'lgan. -sa shaklini II yoki III shaxs shaklida qo'llasak ham so'zlovchining istagi ifodalanadi. Demak sodda gapda -sa shakli hamma shaxsda so'zlovchining istagini ifodalaydi. Misolda -sa shakli istak semasi bilan birga kelasi zamon semasini ifodalagan. Kelasi zamon semasiga fe'l o'zagi (uylan)ning lug'aviy ma'nosi qulaylik tug'dirgan.

Bog'langan qo'shma gapning ikkala qismidan ham hamma shaxsda so'zlovchining istagi anglashiladi: Qamoqdan qutulib chiqsa, uni bir ko'rsam. (Oybek, Qutlug' qon)

Bosh gapda ham -sa shakli hamma shaxsda so'zlovchining istagini ko'rsatadi: Agar bizga yigirmata kuchli nasos bersangiz, shu nasoslar yordamida bir yarim kilometr masofada toshloq trassalar tagiga loyqa oqizsak. (S. Ahmad, Ufq, 155) Bu misol hajmiga ko'ra mikrokontekst bo'lib ikki qismdan iborat. Ikkinchi qism (bosh gap)da qo'llangan -sa shakli istak semasini ifodalagan. Mazkur semaning ifodalanishiga urg'u qulaylik tug'dirgan. -sa shaklida istak semasi bilan birga kelasi zamon semasi namoyon bo'lgan. Kelasi zamon semasining voqelanishiga mikrokontekstning umumiy mazmuni qulaylik tug'dirgan.

Ko'chirma gapda istakning qanday ko'rinishda namoyon bo'lishi xabar egasini bildiruvchi gap kesimining shaxsiga bog'liq. Kesim III shaxsda bo'lsa -sa shakli o'zganing istagini bildiradi: Nizomjon, u kunlarni sira eslamasam, derdi. (S. Ahmad, Ufq, 351) Xabar egasini bildiruvchi gap kesimi I shaxsda bo'lsa -sa shakli so'zlovchining istagini bildiradi: – Ketsam deyman. (S. Ahmad, Ufq, 458) Men ham odamlarday yashasam, deyman. (O'. Usmonov, Girdob, 16) Ikkala misolda -sa shakli istak semasini ifodalab so'zlovchining istagini bildirgan. Xabar manbaini bildiruvchi gap kesimi II shaxsda bo'lsa -sa shakli tinglovchining istagini bildiradi. Bunga amin bo'lish uchun yuqoridagi misollardan birining kesimini ikkinchi shaxsga qo'yib ko'ramiz: Sen ham odamlarday yashasam deysan. Ko'rinib turibdiki bu gapda -sa shakli tinglovchining istagini ifodalagan.

Nutqiy maqsadu vazifa istak semasini kuchaytirib ifodalashni taqozo qilishi mumkin. Bunday holda -sa shakli oydinlashtiruvchi kontekstda qo'llanadi. Bunday kontekstda istak semasini kuchaytirish uchun koshki, zora, shoyad, qani endi, qani edi, koshkiydi, qaniydi kabi yordamchi so'z qo'llanadi. Bu so'zlar

o'zaro ma'nodosh bo'lib uslubiy xoslanganligi, his-tuyg'u ifodalashiga ko'ra farqlanadi. Ayni paytda bu so'zlar -sa qo'shimchasiga ma'nodosh. -sa qo'shimchasi va unga ma'nodosh istakni bildiruvchi yordamchi so'zlarning farqi quyidagicha. Birinchidan -sa qo'shimchasi istak semasini bildiruvchi asosiy vosita bo'lib bu semani kuchaytirish lozim bo'lmaganda ishlatiladi binobarin mazkur yordamchi so'zlarga nisbatan ko'p qo'llanadi. Yordamchi so'zlar istak semasini ifodalovchi ikkilamchi vosita bo'lib mazkur semani kuchaytirish lozim bo'lganda qo'llanadi ya'ni konnotatsiya ifodalashga xizmat qiladi. Binobarin yordamchi so'zlar qo'shimchaga nisbatan kam qo'llanadi. Ikkinchidan -sa qo'shimchasi istak semasiga betaraf bo'lib bu semani qulay vosita yordamida ifodalaydi. Yordamchi so'zlarda esa istak semasi belgilangan bo'lib uni biror vosita yordamisiz ifodalaydi.

Istak semasini kuchaytiruvchi mazkur yordamchi so'zlar mikrokontekstda qo'llansa-da ularning qo'llanish sababini bilish uchun makrokontekstga murojaat qilish lozim bo'ladi.

Quyidagi misolda istak semasi qani endi so'zi vositasida kuchaytirilgan: **Qani endi** mana shu bo'layotgan ishlar to'g'risida "Qutlug' qon"ga o'xshagan bitta katta narsa yozib bersangiz. (S. Ahmad, Ufq, 84) Misol hajmiga ko'ra mikrokontekst bo'lib xususiyatiga ko'ra -sa shaklining istak semasi uchun qulay va oydinlashtiruvchi kontekst. Qani endi so'zi -sa shakli ifodalagan istakni kuchaytirish bilan birga so'zlovchining his-tuyg'usini ham ifodalagan. Ya'ni bu yordamchi so'z konnotatsiya ifodalashga xizmat qilgan. Yordamchi so'zning qo'llanishi sababini aniqlash uchun makrokontekstga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Makrokontekstdan so'zlovchining O'zbekistonning birinchi rahbari Usmon Yusupov, tinglovchining mashhur o'zbek yozuvchisi Oybek ekanligi ma'lum bo'ladi. Nutqiy amal o'rni Farg'ona vodiysi, vaqti 1939 yil. So'zlovchi mana shu bo'layotgan ishlar deganda Katta Farg'ona kanalining qurilishi jarayonini nazarda tutyapti. Bu kanalning qurilishi O'zbekiston tarixidagi katta va muhim voqealardan biri bo'lganidan Usmon Yusupov kanal qurilishi jarayonining yirik badiiy asarda tajassum topishini istaydi. Shu sababli o'z istagini qani endi so'zi vositasida kuchaytirib ifodalaydi.

Quyidagi misolda istak semasi shoyad so'zi vositasida kuchaytirilgan: **Shoyad** ko'ngli ko'tarilib, o'rnidan turib ketsa... (O. Yoqubov, Diyonat, 170)

Zora so'zida istak semasi bilan birga ehtimollik semasi ham mavjud. Shuning uchun bu ikki semani birga ifodalash zarur bo'lganda mazkur yordamchi so'z qo'llanadi: Zora dardi yengillashsa. (S. Ahmad, Ufq, 327)

-sa shakli istak semasi uchun noqulay kontekstda qo'llanishi ham mumkin. Bunda u xabar va buyruq-istak maylining ayrim shakli bilan ma'nodoshlik hosil qiladi.

II shaxsda -sa shakli buyruq-istak maylining II shaxsiga yaqinlashadi: Bo'lmasa sizdan iltimos. Shaxsan o'zingiz o'sha ayolni chaqirib bir gaplashsangiz. (O. Yoqubov, Diyonat, 199) Bu misol -sa shaklining istak semasi noqulay kontekst bo'lib mazkur semaning ifodalanishiga shaxsan o'zingiz so'z birikmasi noqulaylik tug'dirgan. Noqulay vosita ta'sirida -sa shakli iltimos semasini ifodalagan.

-sa shakli -chi yuklamasi bilan qo'llansa modal ma'no qistash yoki yalinish tarzida namoyon bo'ladi: Gapirsang-chi, nega unday qilding? (S. Ahmad, Ufq, 247) – Yura qolsang-chi axir, qara, qanday ajoyib joylar. (Sh. Bo'taev, Qo'rg'onlangan oy, 174) Ikkala misol ham -sa shaklining istak semasi uchun noqulay kontekst bo'lib bu semaning ifodalanishga -chi yuklamasi noqulaylik tug'dirgan. Birinchi misolda qistash semasi ifodangan bo'lib bu semaga fe'l negizi (gapir) qulaylik tug'dirgan. Ikkinchi misolda yalinish semasi ifodalangan bo'lib bu semaga qol ko'makchi fe'li qulaylik tug'dirgan.

-sa shakli II shaxsda qo'llangan kontekstda demoq fe'li I shaxsda qo'llansa ushbu shakl maslahat semasini ifodalashga xizmat qiladi: Akangning bolasiga ota bo'lib, peshanasini silasang deyman. (S. Ahmad, Ufq, 258) Bu misol ham istak semasi uchun noqulay kontekst bo'lib bu semaga xabar egasini bildiruvchi gapda qo'llangan deyman fe'li noqulaylik tug'dirgan.

References:

1. Зикриллаев Ф. Истиқлол ва адабий тил. Тошкент: Фан, 2004.
2. Зикриллаев Ф. Руҳ ва тил. Тошкент: Фан, 2018.
3. Ҳозирги замон ўзбек тили. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, 1957. – 527 б.
4. Safarov, F. (2024). THE COHERENCE OF MEANS INDICATING II PERSON MEANING IN THE UZBEK LANGUAGE. *Development and innovations in science*, 3(4), 16-21.
5. Рустамова, Г. (2021). ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИДА АНОР ПОЭТИК ОБРАЗИНИНГ БАДИИЙ ИФОДАСИ: Рустамова Гавҳар Баҳрон қизи Бухоро давлат университети таянч докторанти. In *Научно-практическая конференция*.
1. Safarov, F. S. (2023, August). SYNONYMY OF AFFIXES AND WORDS IN THE UZBEK LITERARY LANGUAGE. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 287-291).

6. Majidovna, N. S., & Saidakhmedovna, U. D. (2020). Expression of the realities and people of the war period through mythological images. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(8), 462-466.
7. Rustamova, G., & Sharofova, G. (2024). USMON AZIM SHE'RIYATIDA KO'Z BILAN BOG 'LIQ SOMATIK OBRAZLAR DINAMIK POETIKASI. *Solution of social problems in management and economy*, 3(1), 43-46.
8. Bakhronovna, R. G., & Saidaxmedovna, O. R. D. (2024). Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 186-192.
9. Bakhronovna R. G. Irony as a Type of Movement in Artistic Literature // *Journal of Intellectual Property and Human Rights*. – 2024. – T. 3. – №. 4. – С. 231-235.
10. Sulaymonovich, S. F. (2024). The Synonymity of Means Indicating 1st Person Meaning in Uzbek Literary Language. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 113-119.

